

Método de Taylor Implícito aplicado en Cinética Química

Francisco Pérez Pla* , M. Jesús Ruiz Maestro*

* *Departamento de Química Física, Facultad de Química, Universidad de Valencia, C/ Dr Moliner 50, 46100 Burjassot, (Valencia, Spain)*

e-mail : francisco.perez@uv.es

* *Departamento de Matemática Aplicada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de València.*

ABSTRACT

Es conocido que en el proceso de resolución de las ecuaciones diferenciales ordinarias asociadas a la cinética química de una reacción llega un momento que la complejidad del problema nos conduce a utilizar la integración numérica como herramienta para encontrar una solución. Por otra parte en Cinética Química no se puede emplear cualquier método numérico debido al carácter rígido (stiff) que presentan las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) obtenidas. Por tanto se pone de manifiesto la necesidad de construir un método numérico a medida para que sea altamente eficaz. En este artículo se presenta el método de Taylor Implícito que funciona muy bien en este tipo de problemas.

Palabras Clave: EDO's Stiff, Método Numérico Implícito, Cinética Química.

1. Introducción.

En el año 2000 un Equipo Investigador formado por 40 PDI y 15 doctorandos, estructurados en 15 subequipos y con la participación de un total de 21 Departamentos de las Universidades Valencianas, bajo la coordinación del investigador principal Lorenzo Ferrer propone al Ministerio de Ciencia y Tecnología una acción especial denominada: "La Teoría del Caos y su Aplicaciones a la Evolución, Autoorganización, Predicción y Control de Sistemas Complejos Naturales y Sistemas Complejos Sociales" (Proyecto Global Caos 2000). Dentro de esta acción especial se enmarca nuestro proyecto parcial: "Estudio Cinético de las Reacciones de Transferencia Electrónica de los Complejos de Tris-Ditioleno de Molibdeno y la Hidracina. Oscilaciones Químicas y Caos" y en el cual estamos trabajando Francisco Pérez Pla, Profesor titular del Departamento de Química-Física de la Universitat de València, Antonio Cervilla Ábalos, Profesor titular del Departamento de Química Inorgánica de la Universitat de València, Elisa Llopis, Profesora titular del Departamento de Química Inorgánica de la Universitat de València y María Jesús Ruiz Maestro, Doctoranda en el Departament de Matemàtica Aplicada de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.

Para desarrollar cada uno de los proyectos parciales el conjunto de equipos interdisciplinarios que componen el Proyecto Global Caos 2000 decidió adoptar como metodología de trabajo una adaptación del Proceso de Modelización Genérico. Esta metodología viene definida por siete etapas:

- Etapa 1ª.- Formulación del problema y de los objetivos del modelo.
- Etapa 2ª.- Análisis sistémico de la realidad y de su entorno.
- Etapa 3ª.- Construcción de un modelo ad hoc que resuelve el problema dentro de la Teoría de Sistemas.
- Etapa 4ª.- Verificación del modelo construido.
- Etapa 5ª.- Validación del modelo construido.
- Etapa 6ª.- Uso del modelo.
- Etapa 7ª.- Implementación del modelo en la realidad.

En la actualidad nuestro equipo, el de Química Física, se encuentra inmerso en el desarrollo de la tercera etapa de la metodología, es decir, en la construcción de un modelo ad hoc que describa la cinética de las reacciones y el comportamiento del sistema propuesto en el estudio.

2.- Conocimientos Teóricos

Según los conocimientos proporcionados por la Química Física para poder modelizar una reacción química, y poder determinar por tanto su dinámica, debemos proponer un mecanismo de reacción. Es obvio, que el planteamiento del mecanismo debe basarse en :

- Estudio de la estequiometría de la reacción.
- Conocimiento de la estructura de los productos de reacción y máxima información de los intermedios.
- Análisis de un conjunto de señales relacionadas con la composición del sistema reactivo en función del tiempo.
- Conocimiento del comportamiento de sistemas análogos.

A partir de esta información, a menudo se pueden plantear varios mecanismos de reacción, en el sentido de la química de síntesis. El problema consiste por tanto en comprobar la bondad de cada mecanismo para explicar la variación de la concentración de las especies reactivas en función del tiempo. Descrita de otro modo, la situación que encontramos es la siguiente: se dispone de un conjunto de señales en función del tiempo, y se quiere formular un modelo teórico, que explique las señales observadas.

Podemos formular de forma sistemática el modelo a partir del mecanismo propuesto, siguiendo unos principios generales muy simples:

P1. Suponer que las reacciones propuestas siguen formalmente un orden. (Recordemos que una reacción decimos que sigue formalmente un orden cuando dentro de un mecanismo dicha reacción predomina, es lenta y en consecuencia las concentraciones de las especies pueden ponerse en función de una única variable, el grado de avance molar ξ). Esto implica que a cada reacción propuesta le asignamos una ecuación diferencial del tipo:

$$\dot{\xi} = k(T, P) \prod_{j=1}^n (C_j(0) - \nu_j \xi)^{\gamma_j} \quad (2.1)$$

con un orden de reacción y estequiometría definidas. Estas reacciones generalmente se consideran elementales y se les asigna órdenes de reacción coincidentes con su molecularidad.

P2. Principio de superposición. Una vez tenemos claros los procesos que ocurren, asignamos a cada especie una ecuación diferencial que dará la variación temporal de la concentración de dicha especie. La ecuación se formará sumando las leyes de velocidad de las reacciones en las que intervenga la especie, multiplicadas por su coeficiente estequiométrico (formal). Esta técnica nos conduce a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias

(EDO) autónomo que, en general no será lineal respecto a la composición del sistema.

Desde un punto de vista matemático el EDO así planteado es, en general, intratable, por lo que aplicaremos la hipótesis del estado estacionario y la hipótesis de equilibrio para tratar de simplificarlo.

P3. Hipótesis del estado estacionario: "La velocidad de acumulación de los centros activos es nula". Es decir que la concentración de aquellas sustancias altamente inestables de la reacción puede ser despreciada de los balances de concentración y por el mismo motivo su concentración será estacionaria. Con esta condición las ecuaciones diferenciales ordinarias asociadas a los centros activos se convierten en un sistema de ecuaciones algebraicas cuya solución nos proporciona las concentraciones de los citados centros activos.

P4. Hipótesis de equilibrio: "Ciertas reacciones reversibles se dan de forma extraordinariamente rápida". Es decir que algunas de las especies consideradas "estables" se interconvierten entre sí de forma que puede considerarse que sus concentraciones están próximas a las de equilibrio en cada instante. En este caso, eliminaremos del sistema estas especies estables.

Una vez conocidas las relaciones indicadas en las líneas anteriores, se substituye en el sistema formado por las ecuaciones asociadas a las sustancias estables, que no han sido eliminadas, obteniendo así finalmente el modelo de la reacción asociado al mecanismo propuesto.

El siguiente paso, obviamente, es resolver el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias obtenido. Es en este punto donde se sitúa actualmente el núcleo de nuestra investigación, y el objeto de presentación de este artículo.

Como es conocido, la obtención de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias puede ser analítica (manual) o numérica (con una computadora). Con el tipo de sistema que obtenemos de nuestra reacción, es conveniente que la obtención de solución se realice numéricamente, ya que analíticamente supondría una tarea ardua y tediosa por no decir casi imposible.

Nos encontramos, de esta manera ante la necesidad de encontrar un método numérico que pueda resolver nuestro sistema.

Una característica importante de los sistemas obtenidos en Cinética Química es la rigidez. La rigidez de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias aparece cuando existen varios coeficientes que tienen órdenes de magnitud muy diversos. Bajo un punto de vista químico, diríamos que en nuestro reactor se darían de forma simultánea reacciones cuyas velocidades son muy diferentes y en las que

intervienen reactantes comunes. Estos sistemas requieren un tiempo notable de cálculo cuando son integrados por métodos numéricos ordinarios, debido a que la convergencia de tales métodos está ligada al de integración más pequeño. Normalmente éste está asociado a la reacción más rápida, de forma que la concentración de los reactantes de la reacción rápida alcanzan rápidamente un estado estacionario, pero marcan la evolución temporal del resto de las especies químicas con un paso de integración muy pequeño.

Al revisar la bibliografía, comprobamos que existen diversos métodos para resolver este tipo de problemas siendo el algoritmo de Gear el más utilizado. Este algoritmo es muy eficiente en la integración de diversos tipos de sistemas, pero presenta el inconveniente de no poder proporcionar más de 4 ó 5 cifras significativas correctas. Este hecho puede ser trivial cuando se utiliza el algoritmo para estimar los coeficientes cinéticos, pero es un grave problema si lo que se desea es realizar una simulación, como es nuestro caso.

En la actualidad se ha demostrado que el software capaz de integrar sistemas de EDO rígidos de una manera óptima deben estar basados en métodos numéricos implícitos o semi-implícitos. En la búsqueda de métodos numéricos aptos para la resolución de nuestro problema concreto, el equipo ha utilizado el método de Taylor (en el cual está basado el algoritmo de Gear), pero desarrollado de forma implícita.

3. Método de Taylor Implícito

La expresión general del método de Taylor implícito es:

$$c_{(n+1)}^{(0)} + \sum_{i=1}^Q \frac{(-h)^i}{i!} c_{(n+1)}^{(i)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.1)$$

Veamos el significado de los índices que aparecen en la ecuación. El supraíndice hace referencia al orden de la derivada. Así el (0) indica la variable sin derivar respecto del tiempo, mientras que (i) hace referencia a la derivada i -ésima de la variable dependiente. El subíndice (n) hace referencia al instante t_n en el que se está llevando a cabo la integración. Hay que hacer notar que $h = t_{n+1} - t_n$, es decir que el algoritmo hace una estimación del valor de la variable dependiente en un punto alejado h unidades de tiempo del punto actual, es lo que se conoce como paso de integración.

Los métodos implícitos vienen caracterizados por su forma de calcular la información: calculan el punto actual a partir de la información contenida en el punto futuro. Esto obliga a resolver una ecuación cuya incógnita es la variable dependiente en el instante $t+h$. Como consecuencia, estos métodos pre-

sentan el inconveniente de tener que resolver un sistema de ecuaciones algebraicas para averiguar la solución a tiempo $t+h$.

La expresión más sencilla de este algoritmo es aquella que sólo utiliza la primera derivada, es decir $Q=1$, y que se conoce con el nombre de método de Euler implícito:

$$c_{(n+1)}^{(0)} - hc_{(n+1)}^{(1)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.2)$$

Para ilustrar la convergencia del método, vamos a utilizar esta expresión, y proponemos el siguiente ejemplo.

Ejemplo:

Supongamos que nos enfrentamos a un sistema de ecuaciones de primer orden. En este caso la ecuación quedaría de la siguiente manera:

$$c_{(n+1)}^{(0)} - hAc_{(n+1)}^{(0)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.3)$$

↓

$$(I - hA)c_{(n+1)}^{(0)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.4)$$

Si estudiamos ahora el caso de la existencia de una sola ecuación, donde λ representa el coeficiente de velocidad de la reacción, la expresión resultante es:

$$(1 + h\lambda)c_{(n+1)}^{(0)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.5)$$

↓

$$c_{(n+1)}^{(0)} = \frac{1}{(1 + h\lambda)} c_{(n)}^{(0)} \quad (3.6)$$

Como deseamos que la ecuación (3.6) converja a cero, o al menos a un valor positivo, cuando el tiempo tienda a infinito deberá cumplirse:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + h\lambda} = 0 \quad (3.7)$$

condición que puede alcanzarse con independencia del valor de λ sólo con utilizar valores del paso de integración lo suficientemente grandes.

Por tanto este algoritmo es válido para evaluar de forma eficiente las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales rígido a cualquier nivel de precisión deseado.

3.1 Aplicación a sistemas lineales homogéneos.

En Cinética Química, en general el sistema de ecuaciones lineales obtenido es homogéneo y en consecuencia la ecuación (3.1) es un conjunto de ecuaciones algebraicas, normalmente no lineales, cuyas incógnitas son las concentraciones buscadas en el tiempo futuro. Tenemos el conocimiento de

que cuando el sistema de ecuaciones diferenciales es lineal, el sistema algebraico asociado también lo es, lo que hace que tenga una solución inmediata. Veamos como resolvemos un problema de este tipo.

En primer lugar, debemos hallar una expresión de la derivada i -ésima en función de la matriz de coeficientes cinéticos y el vector de concentraciones a tiempo $t+h$. Para ello, derivamos i veces la ecuación $\dot{c} = Ac$ y realizamos las siguientes substituciones:

$$\begin{aligned} c^{(1)} &= Ac^{(0)} \\ c^{(2)} &= Ac^{(1)} = A^2 c^{(0)} \\ c^{(3)} &= Ac^{(2)} = A^3 c^{(0)} \\ &\vdots \\ c^{(i)} &= Ac^{(i-1)} = A^i c^{(0)} \end{aligned} \quad (3.8)$$

Substituyendo ahora esta última ecuación obtenida en la expresión (3.1) y operando se llega a las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} c_{(n+1)}^{(0)} + \sum_{i=1}^Q \frac{(-h)^i}{i!} A^{(i)} c_{(n+1)}^{(0)} &= c_{(n)}^{(0)} \\ \left(I + \sum_{i=1}^Q \frac{(-h)^i}{i!} A^{(i)} \right) c_{(n+1)}^{(0)} &= F c_{(n+1)}^{(0)} = c_{(n)}^{(0)} \quad (3.9) \\ F &= I + \sum_{i=1}^Q \frac{(-h)^i}{i!} A^{(i)} \end{aligned}$$

de donde se deduce fácilmente el valor de la concentración a tiempo $t+h$ a partir de la matriz de reacción A y de la concentración del instante anterior:

$$c_{(n+1)}^{(0)} = F c_{(n)}^{(0)} \quad (3.10)$$

Como podemos observar la matriz F es función del paso de integración h y del orden de integración Q , por lo que se mantendrá invariable mientras que estos dos parámetros no se modifiquen.

3.2 Determinación del paso de integración

La expresión del método que estamos viendo (3.1), es un desarrollo en serie de Taylor del vector de variables dependientes en función del tiempo. Si denominamos ϵ_k al error relativo máximo que se desea cometer en la componente k -ésima del vector, de acuerdo con la definición del resto de una serie de Taylor se cumplirá para cada variable dependiente que:

$$\frac{h_k^{Q+1}}{(Q+1)!} c_{k,(n+1)}^{(Q+1)} \leq \epsilon_k c_{k,(n)}^{(0)} \quad (3.11)$$

de donde, despejando h_k se llega a:

$$h_k \leq \left(\epsilon [Q+1]! \frac{c_{k,(n)}^{(0)}}{c_{k,(n+1)}^{(Q+1)}} \right)^{\frac{1}{Q+1}} \quad (3.12)$$

En esta expresión todas las cantidades de la derecha son conocidas a excepción de la derivada $(Q+1)$ -ésima del punto donde pretendemos llegar. Sin embargo, puesto que sólo estamos interesados en un valor aproximado de h , suponemos que:

$$\left| c_{k,(n+1)}^{(Q+1)} \right| \approx \left| c_{k,(n)}^{(Q+1)} \right| \quad (3.13)$$

de forma que podemos generar un vector cuyos elementos sean:

$$h_k \leq \left(\epsilon [Q+1]! \frac{c_{k,(n)}^{(0)}}{c_{k,(n)}^{(Q+1)}} \right)^{\frac{1}{Q+1}} \quad (3.14)$$

De este modo utilizamos como paso de integración la componente de h , h_k cuyo valor sea mínimo.

El hecho de que se evalúen $Q+2$ derivadas permite evaluar pasos de integración con errores de truncamiento del orden de $O^{(q)}$, $O^{(q+1)}$, $O^{(q+2)}$. Se escoge el paso mayor. Si el máximo coincide con el orden q , se rebaja en una unidad el paso de integración, si coincide con el orden $q+1$ se mantiene el mismo paso y si éste es igual al orden $q+2$ se incrementa en una unidad el orden de derivación Q .

La Figura 1, adjuntada en el final de este artículo, nos muestra el diagrama de flujo del algoritmo que acabamos de describir para controlar el paso de integración.

3.3. Sistemas de orden arbitrario

Desafortunadamente, el tipo de reacciones que nuestro sistema químico presenta son de orden superior al primero, y en lugar de utilizar la expresión (2.1) para escribir la variación de la concentración de la especie k -ésima respecto del tiempo, tenemos que utilizar la siguiente expresión:

$$\dot{c} = \sum_{k=1}^p v_{ik} q_k \prod_{j=1}^n c_j^{\gamma_{kj}} \quad (3.15)$$

Esta ecuación se deduce, sin más de la aplicación del Principio de superposición de reacciones que nos indica que la variación global de la concentración de una especie es la suma de las variaciones de concentración debidas a cada una de las reacciones en las que participa el componente considerado. En la expresión v es la matriz de coeficientes estequiométricos el sistema (reactantes $v_{ik} < 0$, productos $v_{ik} > 0$), q_k es el coeficiente cinéticos del proceso k -ésimo y γ es una matriz cuyos elementos son el orden de la reacción k -ésima respecto de la especie j -ésima.

Para simplificar esta ecuación tenemos en cuenta el siguiente cambio de variable:

$$c_j = c_j^{(0)} + \sum_{k=1}^p v_{jk} \xi_k, \\ c = c^{(0)} + v \xi \quad (3.16)$$

Esto nos conduce a tener expresado el sistema de ecuaciones diferenciales en función del grado de avance:

$$\dot{\xi}_i = q_i \prod_{s=1}^n \left(c_s^{(0)} + \sum_{k=1}^p v_{sk} \xi_k \right)^{\gamma_{is}} \quad (3.17)$$

Estas ecuaciones forman un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal autónomo, que además puede presentar fuerte rigidez.

3.3.1. Método de Taylor Implícito general

Los motivos que se arguyen para no utilizar el método de Taylor para integrar sistemas ordinarios de ecuaciones diferenciales son los siguientes:

- Puede ser difícil evaluar la derivada n -ésima.
- El cálculo de derivadas superiores a la primera es oneroso en tiempo de cálculo.
- La integración de sistemas rígidos es muy costosa en tiempo de cálculo.

Por contra, la precisión de las soluciones puede ser fijada por el usuario muy fácilmente. A continuación vamos a ver que es posible aplicar este método de forma eficaz incluso para sistemas rígidos si trabajamos con la forma implícita del método.

Dado que el método de Taylor permite ser aplicado a sistemas de cualquier orden, la primera necesidad que se nos presenta es la de disponer de un algoritmo que nos permita evaluar la derivada n -ésima. Partiremos de la expresión de la primera derivada:

$$\xi_i^{(1)} = q_i \prod_{s=1}^n (c_s^{(0)})^{\gamma_{is}} \quad (3.18)$$

Para calcular la segunda derivada, tomaremos logaritmos neperianos y a continuación derivamos respecto del tiempo:

$$\ln(\xi_i^{(1)}) = \ln(q_i) \prod_{s=1}^n \gamma_{is} \ln(c_s^{(0)}) \quad (3.19)$$

$$\frac{\xi_i^{(2)}}{\xi_i^{(1)}} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{c_s^{(1)}}{c_s^{(0)}} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} f_s^{(0)} = r_s^{(0)} \quad (3.20)$$

donde $f_s^{(0)} = \frac{c_s^{(1)}}{c_s^{(0)}}$

$$r_s^{(0)} = \sum_{i=1}^n \gamma_{is} f_s^{(0)}$$

Está claro que la derivada segunda puede expresarse como un producto de dos factores, al cual podemos aplicar la regla de derivación de productos de Leibniz:

$$\xi_i^{(2)} = \xi_i^{(1)} r_i^{(0)} \\ \xi_i^{(3)} = \xi_i^{(2)} r_i^{(0)} + \xi_i^{(1)} r_i^{(1)} \\ \xi_i^{(4)} = \xi_i^{(3)} r_i^{(0)} + 2 \xi_i^{(2)} r_i^{(1)} + \xi_i^{(1)} r_i^{(2)} \\ \xi_i^{(5)} = \xi_i^{(4)} r_i^{(0)} + 3 \xi_i^{(3)} r_i^{(1)} + 3 \xi_i^{(2)} r_i^{(2)} + \xi_i^{(1)} r_i^{(3)} \\ \vdots \\ \xi_i^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} r_i^{(k)} \xi_i^{(n-1-k)} \quad (3.21)$$

La ecuación obtenida de este modo nos dará la derivada n -ésima en función de las derivadas anteriores, realizando simplemente unas cuantas adiciones, siempre que sepamos evaluar los elementos del vector $r^{(k)}$, que por definición sus componentes vienen dadas por:

$$r_i^{(k)} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} f_s^{(k)} \quad (3.22)$$

donde los términos $f_s^{(k)}$ son las derivadas k -ésimas de $f_s^{(0)}$.

Para evaluar estas últimas derivadas partimos de la definición de $c_s^{(1)}$ en función de $f_s^{(0)}$:

$$c_s^{(1)} = c_s^{(0)} f_s^{(0)} \quad (3.23)$$

Como se puede observar estamos, otra vez, ante la presencia de un producto al cual podemos de nuevo aplicar la regla de derivación de Leibniz, obteniendo como resultado:

$$c_s^{(m)} = \sum_{k=0}^{m-2} \binom{m-1}{k} f_s^{(k)} c_s^{(m-1-k)} \quad (3.24)$$

Despejando de esta ecuación, llegamos a la expresión que andábamos buscando:

$$f_s^{(m-1)} = \frac{c_s^{(m)}}{c_s^{(0)}} - \sum_{k=0}^{m-2} \binom{m-1}{k} f_s^{(k)} \frac{c_s^{(m-1-k)}}{c_s^{(0)}} \quad (3.25)$$

donde:

$$c_s^{(m)} = \sum_{k=1}^R v_{sk} \xi_k^{(m)} \quad (3.26)$$

De este modo tenemos determinados todos los elementos necesarios para calcular la derivada n -ésima. El proceso que tenemos que seguir viene dado por el algoritmo de la Figura 2.

El cálculo finaliza cuando el valor de n coincide con $Q+2$, siendo Q el máximo orden de las derivadas que queremos evaluar. Conocidas Q derivadas,

se estima el valor máximo del paso de integración, h , de acuerdo con el algoritmo expuesto en la Figura 1 y se calcula un nuevo valor de la variable dependiente en $t+h$ de acuerdo con la ecuación:

$$\xi_{(n+1)}^{(0)} = \xi_{(n)}^{(0)} - \sum_{i=1}^Q \frac{h^i}{i!} \xi_{(n+1)}^{(i)} \quad (3.27)$$

Pero a diferencia de lo que sucedía con los sistemas de primer orden, para los sistemas de orden arbitrario no es posible poner la derivada i -ésima en función del grado de avance, por lo que el equivalente del sistema de ecuaciones algebraicas (3.1) se debe resolver de forma numérica.

El sistema (3.27) puede reescribirse de la siguiente forma:

$$g(\xi_{(n+1)}^{(0)}) = \xi_{(n+1)}^{(0)} + \sum_{i=1}^Q \frac{(-h)^i}{i!} \xi_{(n+1)}^{(i)} - \xi_{(n)}^{(0)} = 0 \quad (3.28)$$

Es obvio que las derivadas de orden i del grado de avance serán funciones del propio grado de avance. Así este conjunto de ecuaciones es no lineal y para resolverlo tendremos que emplear el método de Gauss-Seidel.

Debido a la naturaleza iterativa del algoritmo citado, podemos escribir la siguiente ecuación para la iteración k :

$$\xi_{n+1,k+1}^{(0)} = \xi_{n+1,k}^{(0)} - J_k^{-1} g_k \quad (3.29)$$

y como punto inicial, $k=0$, tomamos: $\xi_{n+1,0}^{(0)} = \xi_{(n)}^{(0)}$

En la expresión iterativa de Gauss-Seidel se denota por J a la matriz jacobiana del sistema de ecuaciones algebraicas (3.1). La expresión de sus elementos es la siguiente:

$$J_{ij} = \frac{\partial g_i}{\partial \xi_{j,n+1}^{(0)}} \quad (3.30)$$

estos elementos pueden calcularse por diferenciación numérica, sin embargo es mucho más rápido evaluar dichos componentes de forma analítica. A continuación exponemos el algoritmo que permite realizar los cálculos mencionados.

Cálculo de los elementos del Jacobiano

Expandamos la derivada indicada en la expresión del jacobiano. Tenemos (si omitimos el símbolo de la iteración $n+1, n$)

$$\frac{\partial g_i}{\partial \xi_j^{(0)}} = \frac{\partial \xi_i^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}} + \sum_{k=1}^Q \frac{(-h)^k}{k!} \frac{\partial \xi_i^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} =$$

$$= w_{ij}^{(0)} + \sum_{k=1}^Q \frac{(-h)^k}{k!} w_{ij}^{(k)} = 0 \quad (3.31)$$

Obsérvese que para simplificar la notación dentro de la expresión de la derivada definimos una $W^{(k)}$ como la matriz formada por los elementos:

$$w_{ij}^{(k)} = \frac{\partial \xi_i^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} \quad (3.32)$$

Nótese que la derivada de los grados de avance actuales es nula puesto que la ecuación se ha derivado respecto de los grados de avance en el futuro. Por otra parte, debido a que los grados de avance se toman como variables independientes se cumplirá que: $W^{(0)} = I$.

Calculamos ahora las matrices W de orden superior. Para ello, acudimos a la ecuación (3.19) y derivémosla respecto del grado de avance, tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\xi_i^{(1)}} \frac{\xi_i^{(1)}}{\xi_j^{(0)}} &= \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{1}{c_s^{(0)}} \frac{\partial c_s^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \\ &= \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{1}{c_s^{(0)}} \sum_{l=1}^p v_{sl} \frac{\partial \xi_l^{(1)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \\ &= \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{1}{c_s^{(0)}} \sum_{l=1}^p v_{sl} \delta_{lj} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{v_{sj}}{c_s^{(0)}} \end{aligned}$$

Es evidente de la cadena de ecuaciones anteriores que:

$$w_{ij}^{(1)} = \frac{\xi_i^{(1)}}{\xi_j^{(0)}} = \xi_i^{(1)} \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{v_{sj}}{c_s^{(0)}} \quad (3.33)$$

Veamos ahora que forma tiene la matriz de orden dos. Recordando la expresión de la segunda derivada del grado de avance, (3.20), se tiene:

$$\begin{aligned} w_{ij}^{(2)} &= \frac{\xi_i^{(2)}}{\xi_j^{(0)}} = w_{ij}^{(1)} r_i^{(0)} + \xi_i^{(1)} \frac{\partial r_i^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \\ &= w_{ij}^{(1)} r_i^{(0)} + \xi_i^{(1)} R_{ij}^{(0)} \end{aligned} \quad (3.34)$$

donde denotamos por $R_{ij}^{(0)} = \frac{\partial r_i^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}}$, desarrollamos ahora esta expresión:

$$R_{ij}^{(0)} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{\partial f_s^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} F_{sj}^{(0)} \quad (3.35)$$

$$F_{sj}^{(0)} = \frac{\partial f_s^{(0)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \frac{\partial}{\partial \xi_j^{(0)}} \frac{c_s^{(1)}}{c_s^{(0)}} =$$

$$= \frac{1}{(c_s^{(0)})^2} \left(\frac{\partial \alpha_s^{(1)}}{\partial \xi_j^{(0)}} c_s^{(0)} - c_s^{(1)} v_{sj} \right) =$$

$$= \frac{M_{sj}^{(1)}}{c_s^{(0)}} - \frac{c_s^{(1)} v_{sj}}{c_s^{(0)} c_s^{(0)}} = \frac{M_{sj}^{(1)}}{c_s^{(0)}} - f_s^{(0)} \frac{v_{sj}}{c_s^{(0)}} \quad (3.36)$$

donde:

$$M_{sj}^{(1)} = \frac{\partial \alpha_s^{(1)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{l=1}^p v_{sl} \frac{\partial \alpha_{sl}^{(1)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{l=1}^p v_{sl} w_{lj}^{(1)} \quad (3.37)$$

Si derivamos ahora la derivada general del grado de avance respecto de los propios grados de avance, partiendo de la ecuación (3.21) llegamos a:

$$w_{ij}^{(n)} = \frac{\partial \alpha_{ij}^{(n)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{k=0}^{n-3} \binom{n-2}{k} \left[R_{ij}^{(k)} \xi_j^{(n-1-k)} + r_i^{(k)} w_{ij}^{(n-1-k)} \right] \quad (3.38)$$

donde recordemos que:

$$r_i^{(k)} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} f_s^{(k)}$$

$$R_{ij}^{(k)} = \frac{\partial r_i^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} \frac{\partial f_s^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{s=1}^n \gamma_{is} F_{sj}^{(k)}$$

Es evidente que para poder evaluar las expresiones (3.38) y (3.37), debemos poder calcular de forma genérica, los elementos de la matriz F. Derivemos los elementos de la ecuación (3.25) respecto de los grados de avance:

$$\frac{\partial f_s^{(n-1)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \frac{\partial}{\partial \xi_j^{(0)}} \left(\frac{c_s^{(n)}}{c_s^{(0)}} \right) - \sum_{k=0}^{n-3} \binom{n-2}{k} \frac{\partial}{\partial \xi_j^{(0)}} \left(f_s^{(k)} \frac{c_s^{(n-2-k)}}{c_s^{(0)}} \right) =$$

$$= \frac{M_{sj}^{(n-1)}}{c_s^{(0)}} - \frac{c_s^{(n-1)} v_{sj}}{c_s^{(0)} c_s^{(0)}} - \sum_{k=0}^{n-3} \binom{n-2}{k} \left(F_{sj}^{(k)} \frac{c_s^{(n-2-k)}}{c_s^{(0)}} + \right.$$

$$\left. + f_s^{(k)} \left[\frac{M_{sj}^{(n-2-k)}}{c_s^{(0)}} - \frac{c_s^{(n-2-k)} v_{sj}}{c_s^{(0)} c_s^{(0)}} \right] \right)$$

donde:

$$M_{sj}^{(k)} = \frac{\partial \alpha_s^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{l=1}^{n-3} v_{sl} \frac{\partial \alpha_{sl}^{(k)}}{\partial \xi_j^{(0)}} = \sum_{l=1}^{n-3} v_{sl} w_{lj}^{(k)}$$

Para ver todo el algoritmo en síntesis observar la Figura 3.

4. Comparación del método con otros métodos numéricos.

Para comprobar la eficiencia del método presentado, se ha realizado una comparación con otros métodos numéricos y se a elegido un modelo bastante estudiado conocido como *Oreganator*.

Los resultados obtenidos de la simulación del modelo *Oreganator* fueron los siguientes:

	E-TY	S-TY	BD	RSB
tiempo/s	9104	5.81	Diverge	5336

E-TY = Método de Taylor Explícito; S-TY = Método de Taylor Explícito; BD = Método de diferenciación inversa; RSB = Método de Rosenbrock.

Como podemos observar, el método que menos tiempo tarda en realizar los cálculos requeridos, además con diferencia, es precisamente el método de Taylor implícito.

5. Conclusiones

En este artículo hemos presentado el método implícito de Taylor aplicado al tipo general de problemas que en Cinética Química se obtienen y se ha puesto de manifiesto su buen funcionamiento sobre dichos problemas (no lineales y rígidos), en parte por el hecho de que permite cualquier requerimiento de precisión al usuario y sobre todo por ser un método que no depende del paso de integración para converger.

Por otra parte también hemos observado que aunque el tiempo de cálculo es relativamente bajo, en comparación con otros métodos, aún no es lo suficiente y por ello nuestra futura línea de trabajo se centrará en minimizar dicho tiempo. Para este fin el equipo seguirá investigando sobre cómo tiene que ser el paso de integración óptimo para un método implícito, analizando el comportamiento de las derivadas (3.17) en sistemas químicos oscilantes y sobre cómo puede integrarse la matriz jacobiana (3.30).

6. Referencias

- [1] E. Hairer and G Wanner, Solving Ordinary Differential Equations II. Stiff and Differential-Algebraic Problems. Springer-Verlag, Berlin 1991
- [2] Epstein I.R., Kustin K., De Kepper P., Orbán M., (1983), "Oscillating Chemical Reactions", Sci Amer., 248 (3), 112.
- [3] Nicolis G., Prigogine I., (1997) *La estructura de lo complejo*, Alianza Editorial, Madrid.

- [4] C. W Gear, Numerical Value Problems in Ordinary Differential Equations, Prentice-Hall, Englewood Cliff, NJ, 1971. Chap. 11
- [5] Scott Stephen K., (1994), *Oscillations, Waves, and Chaos in Chemical Kinetics*, Oxford University Press Inc. New York.
- [6] Scott Stephen K., (1993), *Chemical Chaos*, Clarendon Press-Oxford, New York.

Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales)

Figura 1. Algoritmo para determinar el paso de integración.

Figura 2. Algoritmo para calcular la derivada n -ésima

Figura 3. Algoritmo para la Evaluación del Jacobiano

